

Влияние войны в Йемене на американо-саудовские отношения в 2014–2017 гг.

DOI 10.22394/1726-1139-2017-6-22-30

Виноградов Роман Федорович

Северо-Западный институт управления — филиал РАНХиГС (Санкт-Петербург)
Аспирант кафедры международных отношений
vinromfed@mail.ru

Шумилов Михаил Михайлович

Северо-Западный институт управления — филиал РАНХиГС (Санкт-Петербург)
Профессор кафедры международных отношений
Доктор исторических наук, профессор
mshumilov@mail.ru

РЕФЕРАТ

В статье освещается современное состояние американо-саудовских отношений в контексте нарастающей напряженности в регионе Ближнего Востока, главным образом, конфликта в Йемене. В фокусе авторского внимания оказалась реакция американских властей на малоэффективную и кровопролитную военную кампанию в Йемене со стороны коалиционных сил, возглавляемых Саудовской Аравией. Одновременно раскрываются причины и подоплека самого йеменского конфликта. Защищается тезис о том, что изначальная поддержка в нем Соединенными Штатами саудовцев была обусловлена их стремлением смягчить раздражение Саудовской Аравии относительно ядерной сделки с Ираном. Авторы настаивают на том, что с конца 2016 г. все больше американских политиков выступает против соблюдения ранее заключенной оружейной сделки и осуждает Саудовскую Аравию за негуманные методы ведения войны на чужой территории. Пытаясь выяснить масштабы, глубину и перспективы расхождений двух стран, авторы учитывают основательность сложившихся между ними двусторонних отношений, переплетение их экономических интересов и региональных стратегических приоритетов. В этой связи высказывается мнение о высокой вероятности преодоления существующих разногласий в американо-саудовских отношениях при новом президенте США Дональде Трампе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Ближний Восток, Йемен, хуситы, Саудовская Аравия, Иран, США, конгресс, Хади, Салех, Обама

Vinogradov R. F., Shumilov M. M.

The impact of the war in Yemen on US-Saudi relations in 2014–2017

Vinogradov Roman Fedorovich

North-West Institute of Management, Branch of RANEP (Saint-Petersburg, Russian Federation)
Graduate Student
vinromfed@mail.ru

Shumilov Mikhail Mikhailovich

North-West Institute of Management, Branch of RANEP (Saint-Petersburg, Russian Federation)
Professor of the Chair of International Relations
Doctor of Sciences (History), Professor
mshumilov@mail.ru

ABSTRACT

The article reveals the contemporary state of Saudi-U. S. relations with reference to the growing tensions in the Middle East region, mainly Yemeni civil war. The focus is on American authorities'

response to an ineffective and bloody military campaign in Yemen led by Saudi Arabia and coalition forces. In the meantime, the article reveals the background and main causes of the civil war. Authors hold thesis on the fact that initial support of Saudi Arabia by the United States was driven by their aspiration to soften Saudi resentment towards nuclear deal with Iran. Authors also insist on the fact that since the end of 2016 more and more American politics declaim against the observance of the previously closed arms deal and condemn Saudi Arabia's abusive fighting methods on the foreign territory. In attempts to explore scale, depth and perspective of the seeming split between the two countries authors take into account soundness of the bilateral relationships between U.S. and Saudi Arabia, huge interconnection of their economic interests and regional strategic priorities. In that context authors suggest the high probability of overcoming the existing discord in Saudi-U.S. relations under the new President of the United States — Donald Trump.

KEYWORDS

Middle East, Yemen, Houthis, Saudi Arabia, Iran, USA, Congress, Hadi, Saleh, Obama

Йемен — одна из беднейших арабских стран наряду с Суданом и Мавританией. Около половины населения проживает менее чем на два доллара в день, безработица составляет 35%¹. В стране продолжается кровопролитная гражданская война, которая к настоящему времени унесла жизни свыше 6000 человек. В числе беженцев и перемещенных лиц оказались 2,5 млн местных жителей².

После свержения в феврале 2011 г. египетского президента Хосни Мубарака в Йемене тоже начались беспорядки. Президент страны Али Абдалла Салех поначалу не придавал им особого значения [3]. Однако развитие событий вылилось в полномасштабное восстание, в результате которого Салех чудом пережил теракт. Он вынужден был отправиться на лечение в Саудовскую Аравию, где под давлением США и монархий Персидского залива отказался от власти [4]. В феврале 2012 г. президентом Йемена на переходный двухгодичный период стал бывший вице-президент страны Абд Раббу Мансур Хади [1].

В процессе перехода власти в Йемене, курируемом Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), самые влиятельные элементы йеменского общества не смогли участвовать в принятии принципиальных политических решений. В результате переходное правительство в глазах большей части населения Йемена не являлось легитимным [5], и вялотекущая гражданская война на несколько фронтов продолжилась [3].

В марте 2013 г. в Санае под эгидой ООН стартовала Конференция по национальному диалогу. В январе 2014 г. на заключительном заседании конференции было принято решение о создании единого союзного государства — Союзной республики Йемен. Позже президентская комиссия утвердила проект создания Федеративной союзной республики Йемен в составе шести провинций [1].

В период событий «арабской весны» хуситы были среди тех многих сил, которые приняли участие в восстании против Салеха. Воспользовавшись волнениями в стране, они взяли под свой контроль всю мухафазу Саада (область на северо-западе Йемена) и расширили свое присутствие в соседних регионах³. При этом хуситы

¹ Президент Йемена отказался от участия в выборах // Лента.Ру. 2011. 2 февраля [Электронный ресурс]. URL: <https://lenta.ru/news/2011/02/02/noterm/> (дата обращения: 08.03.2017).

² America Is Complicit in the Carnage in Yemen // The New York Times. August 17, 2016 [Электронный ресурс]. URL: http://www.nytimes.com/2016/08/17/opinion/stop-saudi-arms-sales-until-carnage-in-yemen-ends.html?_r=2 (дата обращения: 08.03.2017).

³ Кто такие хуситы и чего они хотят // Красная армия. Геополитическое обозрение. 2016. 28 января [Электронный ресурс]. URL: <http://topnewsrussia.ru/kto-takie-xusity-jemena-i-chego-oni-hotyat/> (дата обращения: 08.03.2017)

включились в вооруженную борьбу, как против правительственных войск, так и против других группировок [1].

В августе 2014 г. они организовали и провели в ряде регионов страны массовые демонстрации. Их представители выступали против объявленного властями сокращения субсидий на нефтепродукты, вызвавшего резкий рост цен на бензин. После того как хуситы захватили несколько районов Саны, правительство Йемена при посредничестве ООН подписало с ними мирный договор. Одним из его условий стала отставка правительства Мухаммеда Басиндвы. Премьер-министром назначили Халед Махфуз Бахах, кандидатуру которого одобрили хуситы¹. К этому времени группировка уже превратилась в одну из главных политических сил в Йемене, что позволило ей получить 35 мест на конференции национального диалога².

По новому проекту конституции, подготовленному правительством страны в начале 2015 г., хуситы лишились стратегически важного для них портового города Ходейда. Это стало причиной их силового противодействия действующему президенту. Вскоре группировка объявила о захвате власти в Йемене и роспуске парламента. Под давлением мятежников Абд Раббо Мансура Хади и его правительство подали в отставку³.

Саудовская Аравия, имея с Йеменом общую границу протяженностью 1800 км, решила поддержать Хади, а после обращения последнего к ССАГПЗ за помощью для защиты от хуситов, королевство решилось на интервенцию⁴. После проведения ряда консультаций саудовцев с американскими представителями в Вашингтоне, посол Саудовской Аравии в США Адель аль-Джубейр заявил о готовности международных сил направить против хуситов 100 истребителей и более 150 тыс. военнослужащих⁵. В марте 2015 г. Саудовская Аравия при поддержке Бахрейна, Катара, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов начала военную операцию в Йемене под кодовым названием «Буря решимости» [2].

Успехи саудовской коалиции проявились уже в скором времени. В течение последующих полутора лет ей удалось отвоевать у мятежников значительные территории. Хуситы в ответ нанесли удары по объектам на саудовско-йеменской границе. Это привело к тому, что саудовцам пришлось срочно эвакуировать население южных районов королевства.

Через несколько месяцев после начала коллективной интервенции представители мировой общественности стали жестко критиковать военную операцию. В частности, директор Института востоковедения РАН Виталий Наумкин обращал внимание на то, что саудовцы приняли решение об интервенции без соответствующего одобрения со стороны ООН⁶.

Тем временем ООН опубликовала доклад, в котором возложила на саудовские войска ответственность за массовые убийства мирных жителей в Йемене. Это было сделано вопреки тому, что Саудовская Аравия постоянно оказывала давление

¹ Шиитское движение хуситов в Йемене. Досье // ТАСС. 2015. 20 января [Электронный ресурс]. URL: <http://tass.ru/info/1709704> (дата обращения: 08.03.2017).

² Кто такие хуситы и чего они хотят.

³ Шиитское движение хуситов в Йемене.

⁴ Десять стран начали военную операцию в Йемене — СМИ // Аргументы и факты. 2015. 26 марта [Электронный ресурс]. URL: <http://www.aif.ru/politics/world/1475466> (дата обращения: 08.03.2017).

⁵ В чем суть конфликта в Йемене? // Аргументы и факты. 2015. 26 марта [Электронный ресурс]. URL: <http://www.aif.ru/dontknows/actual/1475902> (дата обращения: 08.03.2017).

⁶ Саудовская Аравия начала военную интервенцию в Йемене при поддержке США // Московский комсомолец. 2015. 26 марта [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mk.ru/politics/2015/03/26/saudovskaya-araviya-nachala-voennuyu-intervenciyu-v-yemene-pri-podderzhke-ssha.html> (дата обращения: 08.03.2017).

на организацию и угрожала прекратить ее финансирование. Из доклада ООН следовало, что в Йемене с марта 2015 г. погибло до 4000 мирных жителей и около 7000 получили ранения разной степени тяжести. В докладе отмечалось, что силы коалиции, возглавляемой саудовцами, нанесли значительный ущерб гражданским объектам и жилым кварталам Йемена. Большой резонанс в мире вызвал саудовский авиаудар по больнице, находившейся под патронажем международной организации «Врачи без границ». После этих событий организация была вынуждена свернуть свою деятельность в Йемене [2]. ООН включила Саудовскую Аравию в черный список стран, действия которых приводили к смерти детей в международных конфликтах [6].

В ответ Саудовская Аравия пригрозила разрывом всех отношений с ООН и остановкой финансирования ее контртеррористических программ, а также программ по гуманитарной поддержке. Она также заявила о намерении призвать остальные арабские страны последовать такому примеру. В результате генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун принял решение об исключении Саудовской Аравии из черного списка, которое впоследствии назвал «одним из самых тяжелых и горьких решений», которые ему когда-либо довелось принимать [6].

США поддержали военную операцию Саудовской Аравии в Йемене. Они согласились оказать саудовцам помощь логистического и разведывательного характера, которая, впрочем, не предусматривала непосредственного вовлечения американских военных в ход операции¹. Президент США Барак Обама поддержал интервенцию в Йемене без формального одобрения конгресса и согласился продать саудовцам значительное количество вооружений и военной техники. Многие американские эксперты посчитали, что такой шаг был продиктован стремлением смягчить недовольство саудовцев ядерной сделкой с Ираном, которую в Эр-Рияде восприняли как предательство. Обама также решил поддержать коалицию предоставлением разведывательной информации и обеспечением дозаправки военных самолетов и вертолетов, и помощью в корректном установлении целей². ВМС США обеспечивали военно-морскую блокаду Йемена, а подразделения американского спецназа участвовали в отдельных миссиях на территории этой страны³.

Однако затянувшаяся военная операция в Йемене, лишившая жизни тысяч гражданских лиц, все же поставила перед Соединенными Штатами вопрос относительно дальнейшей поддержки саудовцев. Американская «The New York Times» в одной из своих публикаций назвала США «соучастником кровавой бойни» в Йемене. По мнению издания, Вашингтон решил помогать странам коалиции, в том числе посредством продажи оружия, чтобы смягчить негативный эффект от заключения ядерной сделки с Ираном. Не соглашаясь с таким подходом, автор публикации призвал конгресс приостановить продажу оружия, а Обаму — проинформировать Эр-Рияд о том, что США прекратят поддержку Саудовской Аравии в войне в Йемене, если те не прекратят наносить удары по гражданским лицам и не начнут мирные переговоры⁴.

Несмотря на очевидные перемены в общественном сознании в сторону ограничения военного сотрудничества с Саудовской Аравией, в начале августа 2016 г.

¹ США поддерживают Саудовскую Аравию в военной операции в Йемене // Аргументы и факты. 2015. 26 марта [Электронный ресурс]. URL: <http://www.aif.ru/politics/world/1475757> (дата обращения: 08.03.2017).

² America Is Complicit in the Carnage in Yemen; Saudi skeptics gain strength in Congress // The Hill. September 24, 2016 [Электронный ресурс]. URL: <http://thehill.com/policy/defense/297562-saudi-skeptics-gain-strength-in-congress> (дата обращения: 08.03.2017).

³ В одной лодке: Региональная политика Саудовской Аравии и США // EurAsia Daily. 2017. 5 апреля [Электронный ресурс]. URL: <https://eadaily.com/ru/news/2017/04/05/v-odnoy-lodke-regionalnaya-politika-saudovskoy-aravii-i-ssha> (дата обращения: 10.04.2017).

⁴ America Is Complicit in the Carnage in Yemen.

Госдепартамент США одобрил очередную потенциальную сделку по продаже саудовцам более 130 танков и 20 бронированных ремонтно-эвакуационных автомобилей и другого оборудования на более чем 1,15 млрд долл. Управление военного сотрудничества Министерства обороны США заявило, что сделка могла улучшить взаимодействие саудовских сухопутных войск с американскими военными, что свидетельствовало о содействии США обеспечению безопасности королевства и модернизации его вооруженных сил¹.

Эти действия американских военных усилили антисаудовские настроения в США в свете огромного количества убитых и раненых из числа гражданских лиц ударами, нанесенными войсками коалиции. Так, исследователь Организации по защите прав человека Кристин Бекерли призвала США приостановить продажи вооружений в Саудовскую Аравию. Сенатор от Демократической партии Крис Мерфи обратил внимание на то, что Саудовская Аравия значительно снизила уровень противодействия Исламскому государству, и призвал саудовцев использовать поставляемое вооружение в первую очередь для борьбы с этой террористической организацией².

Если первые сделки по продаже вооружения в Саудовскую Аравию не вызывали больших споров в конгрессе, то в дальнейшем все больше американских парламентариев стали выражать скептическое отношение к сохранению режима поставок вооружений в королевство. В сентябре 2016 г. 27 сенаторов проголосовали против осуществления данной сделки. И хотя этого было недостаточно для того, чтобы ее заблокировать, количество голосов значительно превысило первичные ожидания скептиков³.

Крис Мерфи похвалил конгрессменов за проявленное стремление поставить под вопрос природу отношений США с Саудовской Аравией и добавил, что если партнеры США по альянсу делали вещи, которые не соответствовали американским интересам, то надлежало поставить под вопрос участие Соединенных Штатов в этом альянсе. В свою очередь, заместитель директора по вопросам политики «Проекта по демократии на Ближнем Востоке» Коул Бокенфилд сравнивал данное голосование в конгрессе с голосованием в 2015 г., в результате которого была заблокирована сделка по продаже военных самолетов Пакистану. По его словам, голосование по саудовцам было сравнимо с ним по своим результатам, и оно говорило о том, что «конгресс начинает воспринимать эти страны одинаково — с дискомфортом и неоднозначностью»⁴. Сенатор-республиканец Пол Рэнд назвал результаты голосования сенаторов, поддержавших попытки заблокировать продажу вооружения, «растущей коалицией», отметив, что они «отказались сидеть сложа руки в то время как президент втягивал Америку в очередную войну и обострение гонки вооружений в нестабильном регионе без одобрения конгресса или дебатов». Конгрессмен-демократ Тулси Габбард после голосования заявил: «США должны прекратить вооружать Саудовскую Аравию и призвать Саудовскую Аравию к ответственности за их действия»⁵.

Таким образом, с сентября 2016 г. конфликт в Йемене стал создавать сильное раздражение в саудовско-американских отношениях. Сам факт и результаты голосования в конгрессе показывают, что многие в США выражали недовольство действи-

¹ U.S. approves \$1.15 billion sale of tanks, equipment to Saudi Arabia // Рейтер. 2016. 9 августа [Электронный ресурс]. URL: <http://www.reuters.com/article/us-usa-saudi-defense-idUSKCN10K1JR> (дата обращения: 08.03.2017).

² Там же.

³ Saudi skeptics gain strength in Congress // The Hill. September 24, 2016. [Электронный ресурс]. URL: <http://thehill.com/policy/defense/297562-saudi-skeptics-gain-strength-in-congress> (дата обращения: 08.03.2017).

⁴ Там же.

⁵ Там же.

ями саудовцев, причем их число все время увеличивалось. Даже те, кто продолжали поддерживать Саудовскую Аравию и выступали против блокировки оружейной сделки с королевством, были вынуждены принять во внимание факты серьезного расхождения саудовско-американских интересов.

Военная интервенция под предводительством Саудовской Аравии в очередной раз продемонстрировала растущее желание королевства действовать самостоятельно. При этом операция, которая была начата в связи с просьбой бежавшего из страны Хади, со временем превратилась в борьбу сил коалиции с иранским присутствием в регионе. Отождествляя хуситов с шиитами, саудовцы и сегодня уверены, что за их восстанием в Йемене стоит Иран. Именно этим обусловлено неукротимое желание саудовцев подавить восстание проиранской группировки. В итоге это привело к полноценной «опосредованной войне» Саудовской Аравии с Ираном на территории Йемена.

Формат военного столкновения между Ираном и Саудовской Аравией, подпадающий под определение «прокси-войны»¹, становится все более распространенным на Ближнем Востоке. Его ярким примером является и война в Сирии. Убедительным подтверждением враждебных действий Саудовской Аравии против Ирана стал обстрел 7 января 2016 г. посольства Исламской Республики в Санае, который, по сообщению Министерства иностранных дел Ирана, намеренно совершили саудовские самолеты². Несколькими днями ранее Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Ираном после резких заявлений Тегерана и нападений на саудовское посольство в Тегеране и консульство в Мешхеде, которые последовали за казнью в Эр-Рияде известного шиитского проповедника Нимр ан-Нимра³. Под влиянием Эр-Рияда 2 марта 2016 г. ССАГПЗ постановил считать ливанскую «Хизбаллу» террористической организацией. В тот же день другие арабские государства, за исключением Ирака, последовали их примеру.

В начале октября 2016 г. воздушные войска коалиции совершили очередную возмутительную атаку на Йемен. Авиаудары были нанесены по проходившей в стране траурной церемонии. В результате погибли около 140 человек, в том числе мэр Саны Абдулкадер Хилал, и более 500 получили ранения разной степени тяжести⁴. Это событие вызвало шквал критики со стороны стран Запада. Возмущенная Великобритания отправила в Йемен команду юристов и военных экспертов, чтобы выяснить детали произошедшего. Многие СМИ высказывали мнение об этом как последней капле в чаше терпения западных лидеров⁵. «Мы готовы скорректировать характер нашей помощи Саудовской Аравии, чтобы она больше соответствовала принципам, ценностям и интересам США», — заявил официальный представитель Совета национальной безопасности США Нед Прайс, добавив, что Соединенные Штаты «сильно встревожены» произошедшим, а «сотрудничество США и Саудовской

¹ Конфликты, в которых в собственных интересах косвенно участвует третья сторона, обеспечивая одного из прямых конфликтующих участников военной, организационной, ресурсной, политической или иной поддержкой.

² Иран: Саудовские самолеты намеренно обстреляли иранское посольство в Йемене // ИА REGNUM. 2016. 7 января [Электронный ресурс]. URL: <https://regnum.ru/news/accidents/2049590.html> (дата обращения: 08.03.2017).

³ Саудовская Аравия разорвала дипотношения с Ираном // BBC. Русская служба. 2016. 3 января [Электронный ресурс]. URL: http://www.bbc.com/russian/international/2016/01/160103_saudi_iran_relations (дата обращения: 08.03.2017).

⁴ Мэр столицы Йемена погиб в результате саудовского авиаудара // Телерадиокомпания «ЗВЕЗДА». 2016. 8 октября // URL: http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201610082121-owz4.htm (дата обращения: 08.03.2017).

⁵ Джон Керри «принуждает к миру» в Йемене // ИА REGNUM. 2016. 21 октября [Электронный ресурс]. URL: <https://regnum.ru/news/polit/2195365.html> (дата обращения: 08.03.2017).

Аравии в сфере безопасности не предполагает карт-бланш»¹. А британский министр по Ближнему Востоку Тобиас Эллвуд заявил, что авиаудар саудовских ВВС в Йемене был нанесен в результате «умышленной ошибки»².

Не остались в стороне представители неправительственной организации Human Rights Watch. Заместитель директора организации по глобальной правозащитной деятельности Филипп Болопион заявил: «Мы пришли к выводу, что США на самом деле могут являться стороной конфликта вследствие того, насколько большую поддержку они оказывают коалиции. Это может сделать США соучастником в некоторых нарушениях, которые мы задокументировали»³.

По мнению председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, за атакой саудовской коалиции на панихиду в Санае должно было последовать бурное осуждение Саудовской Аравии со стороны американцев и их европейских союзников «с требованием немедленного расследования военных преступлений этой страны». В то же время политик сомневался в возможности такого поведения западных стран, поскольку те опасались претворения в жизнь угрозы Эр-Рияда распродать американские активы стоимостью 750 млрд долл.⁴ Посол Российской Федерации в Йемене Владимир Дедушкин отмечал тот факт, что в арабских странах все более отчетливо начинали понимать разницу между региональной политикой России и западных партнеров, прежде всего США. По его словам, факты свидетельствовали о том, что Россия исходила из воли народов региона, в то время как страны Запада все еще с трудом воспринимали формирующуюся полицентричность устройства мира⁵.

Сегодня многие аналитики склонны считать, что Саудовская Аравия погрязла в войне партизанского типа, которую невозможно выиграть. Хуситы привыкли вести войны десятилетиями, при этом они ни разу не покорялись никакой внешней силе. Саудовцы, со своей стороны, утверждают, что «игра стоит свеч» и что она уже привела к улучшению их геостратегического положения [2]. Среди американских экспертов и официальных лиц сохраняется недовольство «самодеятельностью» Эр-Рияда. В частности, Пол Рэнд обращает внимание на то, что «в то время как джихадисты атакуют Запад, саудовцы продолжают финансировать медресе, которые проповедуют ненависть и жестокость против Запада». Говоря словами Коула Бокенфилда, антипатия Конгресса США по отношению к саудовцам будет сохраняться по мере продолжения войны в Йемене⁶. По мере того как действия саудовцев вызывают все большее недовольство представителей американских властей число подобных заявлений все увеличивается. Более того, реагируя на преступные действия саудовских военных в Йемене, американские элиты все чаще ставят под

¹ Саудовская Аравия начала военную интервенцию в Йемене при поддержке США // Московский комсомолец. 2015. 26 марта [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mk.ru/politics/2015/03/26/saudoyskaya-araviya-nachala-voennuyu-intervenciyu-v-yeмене-pri-podderzhke-ssha.html> (дата обращения: 08.03.2017).

² Британия назвала «умышленной ошибкой» удар Саудовской Аравии по Йемену // ИА «Росбалт». 2016. 19 октября [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rosbalt.ru/world/2016/10/19/1560084.html> (дата обращения: 08.03.2017).

³ HRW: США могли участвовать в преступлениях саудовской коалиции в Йемене // ТАСС. 2016. 23 марта [Электронный ресурс]. URL: <http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2907995> (дата обращения: 08.03.2017).

⁴ Косачев не верит в намерение Запада расследовать военные преступления в Йемене // ТАСС. 2016. 8 октября [Электронный ресурс]. URL: <http://tass.ru/politika/3688950> (дата обращения: 08.03.2017).

⁵ Посол РФ в Йемене: арабский мир стал лучше понимать разницу между политикой РФ и Запада ТАСС. 2016. 8 февраля [Электронный ресурс]. URL: <http://tass.ru/politika/2648440> (дата обращения: 08.03.2017).

⁶ Saudi skeptics gain strength in Congress.

сомнение целесообразность некогда казавшегося незыблемым военного сотрудничества с королевством.

Тем не менее 14 марта 2017 г. в Вашингтоне прошли переговоры президента США Дональда Трампа и вице-кронпринца королевства Мухаммеда бин Салмана. В состоявшемся разговоре стороны обсуждали вопросы «безопасных зон в Сирии», противодействия террористической группировке «Исламское государство», договорились о долгосрочном сотрудничестве на платформе жесткого «сдерживания Ирана». Еще одной темой для переговоров стала инвестиционная программа королевства, в соответствии с которой Саудовская Аравия вместе с японским SoftBank (SFTBF) собирается в ближайшие годы вложить до 100 млрд долл. в акции американских технологических компаний. Возможно, обсуждался и вопрос о продаже саудовцам партии новейших американских истребителей F-35. Кроме того, вице-кронпринц пригласил США к участию в приватизации государственной нефтяной компании Агамсо. Ранее Королевство уже намекало на привилегированный статус американских инвесторов в этой сделке. В итоге официальные представители Саудовской Аравии назвали состоявшиеся переговоры «исторической поворотной точкой». Главный советник вице-кронпринца по итогам переговоров заявил о преодолении Вашингтоном и Эр-Риядом «периода различий во мнениях». По его словам, прошедшая в Овальном кабинете Белого дома встреча «направила вещи в правильное русло и подчеркнула значительный сдвиг в (двусторонних) отношениях по всем политическим, военным, экономическим вопросам»¹.

При этом важно помнить, что нынешний американский президент довольно противоречив и непредсказуем в своих действиях. Видимое потепление отношений не обязательно будет отражать реальную ситуацию в двусторонних отношениях. Как бизнесмен Трамп, вероятно, будет вырабатывать максимально эффективную и выгодную для своей страны политику взаимодействия с саудовцами. Одновременно ему придется учитывать противоречивую динамику развития внутренней ситуации, которая может потребовать от него очередной смены ориентиров в ближневосточной политике. В свою очередь, правящие круги Саудовской Аравии продолжают проявлять озабоченность в связи с «состоянием американского лидерства и адресности политики США на Ближнем Востоке». Их пугает перспектива военного конфликта с Ираном «один на один», вызывает недовольство отказ Вашингтона от прямого вмешательства в йеменский конфликт, а также продолжающаяся критика военного участия в нем Эр-Рияда².

¹ Визит молодого принца: Королевство сделает Трампу щедрое предложение // EurAsia Daily. 2017. 15 марта [Электронный ресурс]. URL: <https://eadaily.com/ru/news/2017/03/15/vizit-molodogo-princa-korolevstvo-sdelaet-trampu-shchedroe-predlozhenie>; Саудовская Аравия высоко оценила встречу Трампа с министром обороны страны // РИА Новости. 2017. 15 марта [Электронный ресурс]. URL: <https://ria.ru/world/20170315/1490030698.html>; Зельберг С. Дональд Трамп сегодня, 16.03.2017: президент Америки провел переговоры с принцем Саудовской Аравии // FTIMES.RU. 2017. 15 марта [Электронный ресурс]. URL: <https://eadaily.com/ru/news/2017/03/15/vizit-molodogo-princa-korolevstvo-sdelaet-trampu-shchedroe-predlozhenie>; Saudi deputy crown prince, Trump meeting a 'turning point': Saudi adviser // REUTERS.COM. Mar 14, 2017 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.reuters.com/article/us-saudi-usa-idUSKBN16L2CT>; Nafeesa Syeed N., Carey G. Trump Wins Saudi Praise for 'Turning Point' After Meeting Prince // bloomberg.com. Mar 15, 2017 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.bloomberg.com/politics/articles/2017-03-15/trump-wins-saudi-praise-for-turning-point-after-meeting-prince> (дата обращения: 16.03.2017).

² В одной лодке: Региональная политика Саудовской Аравии и США // EurAsia Daily. 2017. 5 апреля [Электронный ресурс]. URL: <https://eadaily.com/ru/news/2017/04/05/v-odnoy-lodke-regionalnaya-politika-saudovskoy-aravii-i-ssha> (дата обращения: 10.04.2017).

Литература

1. *Беленькая М.* Йемен: между легендами и войнами // ТАСС. 2015. 23 января [Электронный ресурс]. URL: <http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1712644> (дата обращения: 08.03.2017).
2. *Добров Д.* Полтора года саудовской интервенции в Йемене — что дальше? // РИА Новости. 2016. 22 сентября [Электронный ресурс]. URL: <https://ria.ru/analytics/20160922/1477591655.html> (дата обращения: 08.03.2017).
3. *Яковина И.* Три года весна. К чему пришли арабские страны, пережившие революции // Лента.Ру. 2013. 27 декабря [Электронный ресурс]. URL: <https://lenta.ru/articles/2013/12/27/revolts/> (дата обращения: 08.03.2017).
4. *Ayad C., Mandraud I., Barthe B.* Le «grand jeu» de l'Arabie saoudite pour étouffer les «printemps arabes» // Le Monde. January 13, 2014 [Электронный ресурс]. URL: http://www.lemonde.fr/libye/article/2014/01/13/le-grand-jeu-de-riyad-pour-etouffer-les-printemps-arabes_4346993_1496980.html?xtmc=poutine&xtcr=3 (дата обращения: 08.03.2017).
5. *Barakat S.* Is there a path to peace in Yemen? // Brookings Institution. April 26, 2016 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.brookings.edu/blogs/markaz/posts/2016/04/26-conflict-resolution-yemen-barakat> (дата обращения: 08.03.2017).
6. *Goldberg M. L.* Diplomatic Fallout from the UN's Children in Armed Conflict // Report UN Dispatch. June 9, 2016 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.undispatch.com/happens-powerful-use-welfare-vulnerable-children-world-political-leverage/> (дата обращения: 08.03.2017).

References

1. *Belenkaya M.* *Yemen: between legends and wars* [Iemen: mezhdun legendami i voinami] // TASS. 2015. On January 23 [Electronic resource]. URL: <http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1712644> (date of the address: 08.03.2017). (rus)
2. *Dobrov D.* *One and a half years of the Saudi intervention in Yemen — what's next?* [Poltora goda saudovskoi interventsii v Iemene — chto dal'she?] // RIA News. 2016. On September 22 [Electronic resource]. URL: <https://ria.ru/analytics/20160922/1477591655.html> (date of the address: 08.03.2017). (rus)
3. *Yakovina I.* *Three years spring. To what the Arab countries which have endured revolutions have come* [Tri goda vesna. K chemu prishli arabskie strany, perezhivshie revolyutsii] // Lenta.ru. 2013. On December 27 [Electronic resource]. URL: <https://lenta.ru/articles/2013/12/27/revolts/> (date of the address: 08.03.2017). (rus)
4. *Ayad C., Mandraud I., Barthe B.* *Le «grand jeu» de l'Arabie saoudite pour étouffer les «printemps arabes»* // Le Monde. January 13, 2014 [Electronic resource]. URL: http://www.lemonde.fr/libye/article/2014/01/13/le-grand-jeu-de-riyad-pour-etouffer-les-printemps-arabes_4346993_1496980.html?xtmc=poutine&xtcr=3 (date of the address: 08.03.2017).
5. *Barakat S.* *Is there a path to peace in Yemen?* // Brookings Institution. April 26, 2016 [Electronic resource]. URL: <http://www.brookings.edu/blogs/markaz/posts/2016/04/26-conflict-resolution-yemen-barakat> (date of the address: 08.03.2017).
6. *Goldberg M. L.* *Diplomatic Fallout from the UN's Children in Armed Conflict* // Report UN Dispatch. June 9, 2016 [Electronic resource]. URL: <http://www.undispatch.com/happens-powerful-use-welfare-vulnerable-children-world-political-leverage/> (date of the address: 08.03.2017).